

ANÁLISE DA QUALIDADE SEMÂNTICA DO MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO DE PORTO ALEGRE

ANDREA LOPES IESCHECK¹
MÁRCIA ANELISE ATZLER HOFFART²

¹ Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto - UFRGS – andrea.iescheck@ufrgs.br

² Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto - UFRGS – marciacartograf@gmail.com

A necessidade de verificação da qualidade semântica em mapeamentos topográficos impulsiona constantes pesquisas sobre métodos de avaliação e definição de parâmetros de qualidade por parte de produtores de mapeamento e da comunidade científica da Cartografia. Diversos países e instituições elaboraram normas e padrões que englobam a avaliação da acurácia posicional e semântica de produtos cartográficos. No Brasil, visando a padronização dos dados espaciais e a definição de medidas para garantir a qualidade dos produtos cartográficos, foram estabelecidas Normas Técnicas e leis específicas como o Decreto n.º 89.817 [1], a Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geospaciais Vetoriais (ET- ADGV) [2], a Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geospaciais (ET- CQDG) [3], a Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geospaciais Vetoriais (ET- EDGV) [4] e o Manual Técnico Avaliação da Qualidade de Dados Geospaciais [5]. Porém, somente a partir da EDGV 3.0 [4], em 2017, foram incluídos nas normativas nacionais aos mapeamentos topográficos em escalas grandes (1: 1.000, 1: 2.000 e 1: 10.000). A Associação Cartográfica Internacional (ICA) com objetivo de avaliar a qualidade de dados geospaciais definiu critérios e metodologia para avaliar a qualidade de conjuntos de dados espaciais digitais. Os elementos de qualidade definidos foram: Linhagem, Acurácia posicional, Acurácia do atributo (integridade), Completude, Consistência lógica, Acurácia semântica e Acurácia temporal. A norma ISO 19.157: 2013 atualizou e definiu os parâmetros que caracterizam a qualidade posicional e a qualidade semântica de dados geospaciais. Esse conjunto de parâmetros é composto por: Completude, Consistência lógica, Acurácia posicional, Acurácia temática, Acurácia temporal e Usabilidade. A Completude se refere à ausência (Omissão) ou ao excesso (Comissão) de classes, seus atributos e relacionamentos na representação cartográfica da realidade do terreno, de acordo com a escala de representação dos dados. A Acurácia Temática diz respeito à correta interpretação das classes e de seus atributos, sendo dividida em Acurácia de Classificação, Acurácia de Atributos Quantitativos e Acurácia de Atributos Não Quantitativos. Diante da importância da avaliação da qualidade semântica em mapas topográficos, o objetivo deste trabalho é detectar e quantificar os erros de Completude e de Acurácia de Classificação, nas informações geográficas representadas nos mapas topográficos do município de Porto Alegre, para as categorias Sistema de Transportes e Estrutura Urbana. A metodologia utilizada envolveu as etapas de coleta e seleção do material cartográfico; definição da área de estudo; definição da linguagem cartográfica; identificação dos erros de Completude e de Acurácia de Classificação; e quantificação e representação da distribuição espacial dos erros. A identificação dos erros de Completude e de Acurácia de Classificação foi realizada por análise visual comparativa entre as classes representadas nos mapas topográficos e as ortofotos. Essa análise foi feita para todas as 16 classes de feições das categorias Sistema de Transportes e Estrutura Urbana. Para minimizar a ocorrência de falhas no processo de análise visual, utilizou-se como referência a Malha Estatística do IBGE, composta por quadriculas de 200m x 200m, a qual foi sobreposta às ortofotos. O sistema de grades garante a análise visual contínua, independe de recortes político-administrativos favorecendo a estabilidade espaço-temporal dos dados, adaptação a recortes espaciais, versatilidade, hierarquia e flexibilidade [6]. Após, foram quantificados os erros e elaborados mapas temáticos com a distribuição espacial desses erros. Constatou-se a existência de 1.653.673 feições nas categorias Sistema de Transportes e Estrutura Urbana, e foram identificados 1.936 erros na verificação da Completude, sendo 1.845 erros de Omissão e 91 de Comissão, e 144 erros na verificação da Acurácia de Classificação, totalizando 2080 erros. Isso corresponde, respectivamente, a 0,111%, 0,005% e 0,009% da ocorrência de erros considerando o total de feições representadas. Constatou-se que os erros de Omissão se distribuem por quase todos os bairros do município e ocorrem, principalmente, pela ausência de representação da classe cercas e muros. Os erros de Comissão predominam na zona norte do município e acontecem, principalmente, por estarem representadas edificações que não existem nas ortofotos. E os erros de Acurácia de Classificação se situam em maior número na região das Ilhas, no bairro Arquipélago, e predominam na classe Pontes e Viadutos. Destaca-se, na verificação da Completude, a tendência de os erros ocorrerem por Omissão. Observa-se que os erros se concentram em bairros de

menor renda per capita e se situam nos bairros de divisa do município. Nas regiões centrais, e em bairros com renda per capita alta, todos os erros estudados se apresentaram em menor quantidade. A figura 1 apresenta o mapa com a representação da distribuição espacial dos erros de Omissão, de Comissão e de Acurácia de Classificação. Conclui-se que a metodologia adotada se mostrou eficaz para análise da Completude e da Acurácia de Classificação no mapeamento topográfico de Porto Alegre. Considerando a importância de avaliar os mapeamentos topográficos que são continuamente usados como base para outros projetos e em tomadas de decisões, é recomendado para trabalhos futuros ampliar as Categorias de classes analisadas, e expandir a análise para outros municípios e localidades.

Figure 1: Distribuição dos erros de Omissão, de Comissão e de Acurácia de Classificação.

Fonte: Autor (2023).

Palavras-chaves: qualidade de dados geospaciais; qualidade semântica; mapeamento topográfico; completude; acurácia de classificação.

Referências

- [1] BRASIL. Decreto n.º 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, v.122, n.66, p.8884, 22 jun. 1984. Seção 1. Disponível em: <https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/203>. Acesso em: 17 nov. 2021.
- [2] DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO – DSG. Especificação Técnica para a Aquisição de Dados Geospaciais Vetoriais da Força Terrestre - ET-ADGV, PRCGE/E 3001/09, 2º versão. Brasília: DSG, 2011.
- [3] _____. DSG. Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geospaciais (ET- CQDG). 1º ed.2016. Disponível em: http://www.geoportaleb.mil.br/portaleb/images/PDF/ET_CQDG_1a_edicao_2016.pdf. Acesso em: 20 nov. 2020.
- [4] _____. DSG. Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geospaciais Vetoriais ET- EDGV 3.0. Brasília: DSG 2017.

[5] IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Avaliação da qualidade de dados geoespaciais / IBGE, Coordenação de Cartografia. - Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 96p.: il. - Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-9598; n. 13.

[6] _____. IBGE CIDADES. Grade Estatística. IBGE, 2016. Disponível em: http://geoftp.ibge.gov.br/recortes_para_fins_estatisticos/grade_estatistica/censo_2010/grade_estatistica.pdf. Acesso em: 22 set. 2021.